

IQLIMIY O‘ZGARISHLAR XAVFINI KAMAYTIRISH VA UNGA MOSLASHISH IMKONIYATLARI YAQIDA (Jizzax viloyati misolida).

Xakimov K. M.

Jizzax davlat pedagogika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632634>

Annotatsiya. Maqolada iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq muammoli masalalar va viloyatda amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligiga, xususan, iqtisodiy o‘shish va kambag‘allikni qisqartirish, ekologik va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga o‘zining salbiy ta‘sirini ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan omillar o‘rganilgan. Bundan tashqari, iqlim o‘zgarishi ta‘sirini kamaytirish va unga moslashish, “yashil” iqtisodiyotga o‘tish choralarini jadallashtirish, “yashil” va inklyuziv iqtisodiy o‘shish modelini targ‘ib qilish, iqlim o‘zgarishiga chidamlilikni oshirish bo‘yicha viloyatda amalga oshirilayotgan aniq chora-tadbirlar tahlil qilingan. Shu bilan birga, Jizzax viloyati iqlimiga mintaqa yer yuzasining tuzilishi, geografik o‘rni, janubiy qismida tog‘ tizmalarining mavjudligi, shimol va g‘arbdan ochiqligini ta‘siri tadqiq qilingan va aniq xulosalar bayon qilingan.

Tayanch so‘zlar: iqlim, ob-havo, tabiiy sharoyit, iqlim o‘zgarishi, moslashish, qurg‘oqchil hudud, “yashil” iqtisodiyot, agroekotizim, landshaft yondashuv, diversifikatsiya.

Abstract. The article examines the problematic issues related to climate change and factors that may have a negative impact on the effectiveness of reforms being implemented in the region, in particular, on economic growth and poverty reduction, ensuring environmental and food security. In addition, specific measures being implemented in the region to reduce the impact of climate change and adapt to it, accelerate measures to transition to a "green" economy, promote a "green" and inclusive economic growth model, and increase resilience to climate change are analyzed. At the same time, the impact of the structure of the region's surface, geographical location, the presence of mountain ranges in the southern part, and openness from the north and west on the climate of the Jizzakh region is studied and specific conclusions are drawn.

Key words: climate, weather, natural conditions, climate change, adaptation, arid region, "green" economy, agroecosystem, landscape approach, diversification.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning aprel oyida Samarqand shahrida bo‘lib o‘tgan iqlim o‘zgarishiga bag‘ishlangan xalqaro forumda so‘zlagan nutqida ta‘kidlaganidek, “hozirgi davrda iqlim muammolari jahondagi barqaror rivojlanish yo‘lida eng asosiy tahdidga aylanib ulgurdi. Bu xavf-xatarlar hatto dunyo geosiyosiy arxitekturasi ham ta‘sir ko‘rsatmoqda. Buning oqibatida bugun biz barchamiz iqlim inqirozlarining salbiy ta‘sirlari - o‘rmon yong‘inlari va cho‘llanish miqyosi ortib borayotgani, muzliklar qisqarayotgani, suv resurslari taqchilligi kuchayayotgani, havo sifati yomonlashayotganini his qilib turibmiz”.

Iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq muammoli masalalar mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligiga, xususan, iqtisodiy o‘shish va kambag‘allikni qisqartirish, ekologik va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga o‘zining salbiy ta‘sirini ko‘rsatadi. Binobarin, iqlim

o‘zgarishi ta’sirini kamaytirish va unga moslashish, “yashil” iqtisodiyotga o‘tish choralarini jadallashtirish, “yashil” va inklyuziv iqtisodiy o‘sish modelini targ‘ib qilish, iqlim o‘zgarishiga chidamlilikni oshirish bo‘yicha mamlakatimizda aniq chora-tadbirlar belgilangan.

Natijalar va ularning muhokamasi. Ma’lumki, biosfera - yerning tirik organizmlar tarqalgan qobig‘ida barcha tirik mavjudot, shu jumladan inson ham, ma’lum bir aniq iqlim sharoitiga moslashgan. Shu sababdan, har bir o‘simlik va hayvonot dunyosi o‘zining yashash arealiga ega va ularning mahsuldorligi ko‘p jihatdan iqlim sharoitlariga bog‘liq. Mutaxassislarining ta’kidlashicha, hozirgi ilm-fan va texnika yuksak darajada rivojlanishiga qaramasdan, insoniyatning xo‘jalik faoliyati hamon iqlimiy sharoitlarga bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Hozirda odamlar ko‘pincha ob-havo sharoitiga qarab ishlarini aniq rejalashtirish kerakligini his qilmoqda va bu holat kundan-kunga keng tus olayapti.

Boshqacha aytganda, iqlimning inson xo‘jalik faoliyatining barcha jabhalariga, shu jumladan qishloq xo‘jalik unumdorligi, energetika, transport harakati, texnika mahsuldorligini ta’minlash, ulardan foydalanish va boshqa sohalarga ta’siri yanada kuchayib bormoqda. XVIII asrda yashagan frantsuz sotsiologi Monteske, 1748 yilda yozgan «Qonunlar ruhi to‘g‘risida» asarida tabiatda va hayotda iqlim omili barcha kuchlardan ustunlik qiladi deb yozgan edi. Olimlar inson ruhiy-fiziologik holati va sog‘lig‘iga iqlimning ta’siri yanada ham kuchayishini bashorat qilishmoqda. Darhaqiqat, iqlim, ta’bir joiz bo‘lsa, tobora ijtimoiy va hatto, siyosiy ahamiyat kasb etmoqda.

Fan va texnika nechog‘lik taraqqiy, etgan bo‘lmasin, insonni tabiiy sharoit ta’siridan to‘liq himoya qilolmayapti aksincha, insoniyat faoliyati esa, sotsial va iqtisodiy progressga yo‘naltirilganligi bois, tabiatga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. Xususan, iqlimiy o‘zgarishlar qurg‘oqchil hududlarda joylashgan mintaqalarda ko‘proq sezilmoqda. Ilmiy bashoratlarga ko‘ra, suv resurslari taqchil bo‘lgan mintaqalar, yaqin kelajakda boshqa hududlarga nisbatan ko‘proq aziyat chekishlari mumkin. So‘nggi yillarda mutaxassislar tomonidan, iqlimiy o‘zgarishlar ko‘p jihatdan ichki va tashqi iqlim hosil qiluvchi omillar bilan bog‘liqligi e’tirof etilmoqda. Ular orasida hozirgi vaqtda ko‘proq antropogen omilga jiddiy e’tibor qaratilmoqda.

Shunday ekan, iqlim o‘zi nima degan savol barchani qiziqtiradi. Iqlim tushunchasi taxminan 2200 yil ilgari qadimgi yunon olimi Gipparx tomonidan fanga kiritilgan va “qiyalik” ma’nosini beradi. Quyosh nurlarining yer sirtiga nisbatan qiyaligi Yer oladigan issiqlik energiyasi miqdorini belgilaydi. Boshqacha aytganda, iqlim - yer yuzasining quyosh nurlariga nisbatan og‘ishiga bog‘liq ravishda ob-havoning muayyan joyga xos bo‘lgan ko‘p yillik maromi, ya’ni biron joyda bo‘ladigan ob-havo sharoitlarining majmui va mavsumiy geografik o‘zgarishi, quyosh radiatsiyasi, yer to‘shama sirti xususiyatlari hamda ular bilan bog‘liq atmosfera tsirkulyatsiyasi ta’sirida vujudga keladi.

Ma’lumki, har bir hududning iqlimi boshqa joyga nisbatan o‘ziga xos xususiyatlari bilan farq qiladi. Shu nuqtai-nazardan qaraganda, Jizzax viloyati iqlimi ham bundan mustasno emas va u mintaqa yer yuzasining tuzilishi, geografik o‘rni, janubiy qismida tog‘ tizmalarining mavjudligi hamda shimol va g‘arbdan esuvchi havo massalari bilan belgilanadi. Mintaqa iqlimi keskin kontinentalligi va quruqligi bilan ajralib turadi. Qishda Sibir va Arktika sovuq havo massalarining to‘siqsiz kirib kelish imkoni mavjud. Ular qisman viloyat janubidagi tog‘lardan o‘tolmasdan shu hududda to‘planib qoladi. Natijada qishda havo harorati pasayadi va eng sovuq oy hisoblangan yanvarda viloyat hududining deyarli hamma joyida harorat manfiy ko‘rsatkichga ega bo‘ladi.

Yanvar oyida o‘rtacha harorat janubdan shimolga tomon o‘zgarsa ham, o‘rtacha harorat -1⁰, -5⁰ C ni tashkil etadi. Qishda ayrim vaqtlarda havo harorati -25⁰, -27⁰ C gacha pasayishi mumkin. Viloyat hududida yoz jazirama issiq va quruq, eng issiq iyul oyi hisoblanib, o‘rtacha harorati 28⁰, 30⁰ C ni tashkil etadi. Yozda ayrim kunlari havo harorati 43⁰, 45⁰ C gacha ko‘tarilishi mumkin.

Viloyat hududi okean va dengizlardan ancha olisda joylashganligi sababli, havo harorati yil fasllari davomida bir-biridan keskin farq qiladi. Yoz va qish fasllari nisbatan uzun bo‘lganligi sababli, bahor va kuz fasllari qisqaroq keladi. Viloyatning janubiy qismdagi tog‘lar va ularning yonbag‘irlarida iqlim tekisliklarga nisbatan salqin va biroz sernam. Mintaqa hududining shimoldan janubga, g‘arbdan sharqqa uzoq masofaga cho‘zilmaganligi, yaxlitligi va subtropik kengliklarga yaqin joylashganligi, harorat rejimining o‘ziga xosligini ta‘minlaydi. Natijada, fevraldan boshlab to noyabr oyigacha yerga quyoshdan tushayotgan energiya, uning sarf qilinishiga nisbatan ko‘proqdir.

Jizzax viloyatning shimoliy tekislik qismida, havo harorati taqsimlanishining balandlik mintaqalariga bog‘liqligi kuzatilmaydi. Buni hududning shimol va g‘arb, ya‘ni sovuq va nam havo massalari kirib keladigan tomondan ochiqqligi, janub va sharqdan tog‘ tizmalari bilan ihotalanganligi hamda maydonining shimoli-g‘arb qismi pasayib borishi bilan izohlash mumkin. Yil davomida o‘rtacha 250 - 270 kun havo ochiq bo‘ladi. Yillik quyoshli kunlar 2800 - 3000 soatga teng. Sovuq bo‘lmaydigan davr viloyat hududida o‘zgaruvchan bo‘lib, shimolda 180 - 210 kunni, janubda 225 - 235 kunni tashkil etadi. Havoning samarali harorat yig‘indisi janubda 5450⁰ - 5500⁰ dan, shimolda 4300 - 4500⁰ gacha kamayib boradi.

Mintaqa bo‘ylab yillik yog‘in miqdori teng taqsimlanmagan va bu hol yil fasllariga ham tegishlidir. Yog‘ingarchilik asosan qish va bahor fasllariga to‘g‘ri keladi. Kuz nisbatan quruqroq bo‘lib, yozda deyarli yog‘ingarchilik bo‘lmaydi. Yog‘ingarchilik miqdorining kam yoki nisbatan ko‘pligi joyning mutlaq balandligiga ham bog‘liq. Shu sababdan shimoldan janubga, ya‘ni tekislikdan tog‘ga qarab yog‘ingarchilik miqdori ko‘payib boradi.

Masalan, yillik yog‘in miqdori mutlaq balandligi 276 m bo‘lgan Mirzacho‘lda 295 mm ga, balandligi 392 m bo‘lgan Jizzaxda 336 mm ga, balandligi 1313 m bo‘lgan Sangzorda 400 mm ga yetadi. Yillik yog‘ingarchilik miqdorining 60-70 foizi yilning sovuq davriga to‘g‘ri keladi. Qish faslida yog‘ingarchilik asosan qor shaklida yog‘ib, uzoq turib qolmaydi. O‘rtacha qor turib qoladigan kunlar bir yilda tekisliklarda 20-22 kun, tog‘li hududlarda 60-70 kunni tashkil etadi. 1000 metrdan balandroqda qor qatlami har yili paydo bo‘lib, balandlashgan sari saqlanib turish muddati uzayaveradi. Viloyatning tekislik qismida ham, tog‘ etaklarida ham nam yetishmaydi. Hududning tekislik qismida o‘rtacha yillik yog‘in miqdori 250 mm bo‘lib, mumkin bo‘lgan bug‘lanish miqdori 1000-1200 mm tashkil etadi. g‘

Viloyat hududida kuchli shamollar ham bo‘ladi. Mahalliy shamol hisoblangan «jizzax» shamolining shakllanishida bevosita orografik omil sababchi, hududning shimol va shimoli-g‘arbdan ochiqqligi hamda Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimining kengayishi, ayniqsa, fasllar o‘zgarishi davrida ba‘zan kuchli shamollarni keltirib chiqaradi. Xususan, Sangzor vodiysining Mirzacho‘lga chiqaverish joyida kuchli shamollar sodir bo‘lib, tezligi sekundiga 15 metrdan oshadigan kunlar yiliga Jizzaxda 20-24 kunni tashkil etadi. Yozda shamol tuproq tarkibidagi namning ko‘plab bug‘lanishiga, chang-to‘zon ko‘tarilishiga olib kelsa, qishda qorlarni uchirib tuproq qatlamining muzlashiga sababchi bo‘ladi. Ba‘zan yozda esadigan issiq, quruq va chang-to‘zonli garmsel shamoli havo haroratining keskin ko‘tarilib ketishiga olib keladi.

Kuchli bug‘lanish natijasida ekin va daraxtzorlar zararlanadi, ularning hosildorligi pasayadi. Mutaxassislarning fikricha, nam yetishmasligi va yuqori harorat isishning oqibatidir. Ushbu ta’sir natijasida yuqorida qayd qilgandek, qishloq xo‘jaligi ekinlari va yaylovlar hosildorligi kamayishi mumkin. Ba’zan kuchli do‘l va jala yog‘ishi xalq xo‘jaligiga zarar yetkazadi. Xususan, bahorda do‘l va jala paxta maydonlarida qatqaloq hosil qilib chigitni unib chiqishiga to‘sqinlik qiladi.

Mintaqa iqlimining shakllanishiga keyingi yillarda Orol dengizi muammolari va Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimining ta’siri sezilmoqda. Masalan, so‘nggi yillarda ro‘y berayotgan, yoz oylarida havo haroratini haddan tashqari isib ketishi yoki keskin o‘zgarib, yog‘ingarchilik yog‘ish hollari oldin kuzatilmagan. Viloyatning tekislik qismida joylashgan cho‘l yaylovlarda hosildorlikni kamayishi, chorva mollarga issiqlik ta’sirini ortishi va yem-xashak zaxiralarini yetishmasligini, so‘nggi vaqtda yuqori haroratli kunlar sonini ortishi bilan izohlash mumkin.

Jizzax viloyati agroiqlimiy resurslarining yetarliligi bilan ham alohida ajralib turadi. Yillik harorat yig‘indisi 4000-6000 °C, quyoshli kunlar 2800-3000 soatga teng, vegetatsiya davri 220-230 kungacha davom etadi. Iqlimning issiqligi va vegetatsiya davrining uzoqligi paxtaning o‘rtapishar va hatto janubda ingichka tolali navlarini yetishtirish imkonini beradi. Paxtadan tashqari viloyat o‘zining poliz mahsulotlari, uzum, anor, anjir, olma va boshqa mevalari bilan ham mashhurdir.

Yog‘ingarchilik miqdorining kamligi va uning teng taqsimlanmaganligi (250-350 mm) dehqonchilikni sug‘orish asosida tashkil etishni taqozo etadi. Ma’lumki, iqlim resurslariga issiqlik resursi, geliorekurs, shamol energiyasi va uning davolanishdagi ahamiyati kiradi. Xususan, qishloq xo‘jaligi uchun zarur bo‘lgan eng muhim omillardan biri bu issiqlikdir. Chunki, qishloq xo‘jalik ekinlarining parvarishi, pishib yetilishi, mevalarning shirin bo‘lishi uchun ma’lum darajada issiqlik talab etiladi. Bu jihatdan qaraganda mintaqa juda qulay issiqlik resurslariga ega.

Viloyatda bahorda oxirgi sovuq tushish muddati 12-15 martga to‘g‘ri keladi. Kuzda esa birinchi sovuq 10-15 noyabrda tushadi. Binobarin, mintaqada deyarli sovuq bo‘lmaydigan muddat 220-230 kundan ko‘proq vaqtni tashkil etadi. Shuni ham ta’kidlash joizki, sutkalik harorat o‘rtacha +10° C dan yuqori bo‘lgan kunlar viloyatda ancha uzoq muddat davom etadi va haroratning yillik yig‘indisi yuqorida qayd qilingandek, 4000-6000 °C tengdir. Bunday iqlimiy sharoitda paxta, ayrim subtropik o‘simliklar, shirin-shakar qovun-tarvuz, qand moddasiga boy bo‘lgan turli xil mevalarni yetishtirish imkoni mavjud. Viloyatdagi issiqlik resurslari mavjud ekin maydonlardan bir yilda ikki marta hosil olish imkoniyatini beradi.

Jizzax viloyatining tekislik qismida yil bo‘yi, ayniqsa yozda, bulutsiz kunlar ko‘p, quyosh uzoq vaqt yoritadi va yiliga 2800-3000 soatgacha nur sohib turadi. Binobarin, viloyat geliorekursga ancha boy hisoblansa ham, ammo mintaqada ulardan foydalanish darajasi ancha past. Juda kam miqdorda geliorekurslardan parnik va issiqxonalarni isitishda, quyosh energiyasi asosida ishlovchi maxsus nasoslar yordamida yer osti suvlarini tortib olishda hamda qisman kommunal xo‘jalikda foydalanmoqda.

Bulardan tashqari, quyosh nuridan maxsus fotoelementlar yordamida binolarni isitishda va boshqa maqsadlar uchun energiya olishda foydalanish mumkin. Bunday tajribalar viloyatning ayrim hududlarida binolarni isitishda qo‘llanilmoqda. Viloyatdagi cho‘l yaylovlarini suv bilan ta’minlashda, kichik maydondagi ekinlarni sug‘orishda hamda nasoslar yordamida yer osti suvlarini tortib olishda undan foydalanish mumkin.

Sodir bo‘layotgan iqlimiy o‘zgarishlar birinchi navbatda viloyatning cho‘l hududida joylashgan tumanlar aholisi va qishloq xo‘jaligiga ko‘proq ta‘sir ko‘rsatmoqda. Chunki, ushbu hududda tabiiy suv manbalari deyarli yo‘q va barcha suv resurslariga bo‘lgan talab Sirdaryo suv havzasidan qondiriladi. Soha mutaxassislari, iqlimiy o‘zgarishlar natijasida Sirdaryo suvini yil bo‘yi taqsimlanishiga jiddiy o‘zgarishlar bo‘layotganini bashorat qilishmoqda. Agar shunday holat yuz bersa, unda vegetatsiya davrida suv oqimi kamayadi va bu holat sug‘orma dehqonchilikka jiddiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababdan, yaqin kelajakda viloyatning cho‘l tumanlarida suvga bo‘lgan talab, qishloq xo‘jaligining rivojlanishi va aholi sonini belgilaydi deyish mumkin.

Iqlim o‘zgarishlariga moslashish uchun viloyat miqyosida, xususan mintaqaning tekislik qismida joylashgan tumanlarda aholini ichimlik suvi bilan ustuvor ta‘minlash, sug‘orma dehqonchilikni rivojlantirishda suv resurslaridan oqilona foydalanish muhim omil sanaladi. Muxtasar aytganda, viloyat iqtisodiyotining asosiy tarmoqlarini iqlim o‘zgarishlariga moslashtirish, uglerod neytralligiga erishish va “yashil” iqtisodiyot ulushini keskin oshirish bosh strategik vazifa bo‘lib qolishi kerak.

Xulosa. Tadqiqot ishi davomida mintaqadagi iqlimiy o‘zgarishlar xavfini kamaytirish va chidamlilikni oshirish imkoniyatlari qisman o‘rganildi hamda, sohaga oid huquqiy-me‘yoriy hujjatlar, iqlimshunos olimlarning asarlari yordamida tahlil qilindi va quyidagi xulosalarni bayon qilishga asos bo‘ldi:

a) viloyatda iqlim o‘zgarishiga nisbatan barqaror agroekotizimni yaratish, fermer va dehqon xo‘jaliklarining iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq xavflarga nisbatan moslashuvchanligini oshirish zarur;

b) iqlim o‘zgarishiga nisbatan chidamli dehqonchilik turlarini yaratish va ularni qo‘llash, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirishni diversifikatsiya qilish;

c) tarmoqli yondashuvdan landshaft yondashuviga o‘tishni ta‘minlash hamda hosildorlikni oshirish, ekotizim xizmatlarini yaxshilash va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish uchun landshaftni integratsiyalashtirgan holda boshqarish;

d) iqlim o‘zgarishiga moslashish, uning oqibatlarini yumshatish bo‘yicha ishlarni rejalashtirish, amalga oshirish, monitoring qilish va baholashda jamoatchilikning maslahati va bevosita ishtirokini ta‘minlash maqsadga muvofiq;

e) suvni qat‘iy tejash, suv tejamkor ilg‘or texnologiyalarni keng qo‘llasah, suv xo‘jaligi va irrigatsiya tizimlariga jiddiy e‘tibor qaratish, agrotexnika tadbirlari muddatini o‘zgartirish hamda degradatsiyaga uchragan yerlar va yaylovlarni qayta tiklash bo‘yicha ustuvor vazifalarni belgilash;

f) belgilangan chora-tadbirlar o‘z vaqtida amalga oshirilsa, mintaqadagi iqlim o‘zgarishining salbiy oqibatlari kamayadi, uning atrof-muhitga ta‘siri pasayadi va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda yangi imkoniyatlar paydo bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 2-dekabrda PQ-436-sonli “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi Qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 11-avgustdagi 362-sonli “Iqlim o‘zgarishi va tabiiy ofatlar xavfiga nisbatan milliy harakatlar rejasini ishlab chiqish hamda samarali amalga oshirishni tashkil etish to‘g‘risida” gi Qarori

3. BMT ning iqlim o‘zgarishi ramkaviy konvensiyasi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining uchunchi milliy axboroti. -Toshkent. 2020.
4. IPCC. Climate Change 2023: The Physical Science Basis. –Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023.
5. Parij kelishuvi. BMT. Iqlim o‘zgarishi doirasi Konvensiyasi, Parij.; 2015.
6. NASA. Global Climate Change: Vital Signs of the Planet. URL :<https://climate.nasa.gov> (2023).
7. Alibekov A. Inson va tabiat. -Toshkent. 2016.
8. Qurbonov Sh.A. Atrof-muhit muammolari va iqlim o‘zgarishi. -T.; O‘qituvchi, 2010. -312 b.
9. Markaziy Osiyo ekologik tadqiqotlari. Iqlim o‘zgarishining mintaqaviy ta‘siri. -T.; O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi, 2022.
10. Axmedov X.X. O‘zbekiston iqlimi va uning o‘zgarishi. -T.; Fan, 2001. -245 b.
11. Muminov F. Ob-havo va uni oldindan aytib berish. -T.; 1965.
12. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на природно-ресурсный потенциал Республики Узбекистан. -Т.; 2000.